

QUY TRÌNH TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC STEM TRONG GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Hữu Hiếu¹, Vũ Trọng Hào¹

Ngày nhận bài: 13/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 05/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Bằng các phương pháp nghiên cứu lý luận, điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp thống kê toán học và phương pháp chuyên gia, bài báo nghiên cứu và đề xuất quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH) - Trường Đại học Tây Nguyên. Bài báo tập trung nghiên cứu lý luận về giáo dục STEM, dạy học STEM cấp Tiểu học, vấn đề tích hợp giảng dạy nội dung giáo dục STEM cho SV, ... Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát giảng viên về thực trạng giảng dạy nội dung giáo dục STEM cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên, xin ý kiến chuyên gia về quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH. Dựa trên các cơ sở đó, bài báo xây dựng quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH - Trường Đại học Tây Nguyên gồm 6 bước: (1) Xác định đối tượng và địa chỉ tích hợp; (2) Xác định khung năng lực (NL) dạy học STEM cần hình thành cho SV; (3) Xây dựng nội dung tích hợp giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH; (4) Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy; (5) Tổ chức tích hợp trong học phần cụ thể; (6) Đánh giá NL dạy học STEM của SV. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã đề xuất khung NL dạy học STEM cho SV ngành GDTH và các công cụ để thực hiện quy trình.

Từ khóa: quy trình, giáo dục STEM, NL dạy học STEM, SV GDTH.

1. MỞ ĐẦU

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: “*Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể*” (Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), 2018, tr. 37). Đây là mô hình được quan tâm, thúc đẩy triển khai ở các cấp học trong đó có cấp Tiểu học. Điều này được thể hiện trong các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022, ... Giáo dục STEM một mặt thực hiện đầy đủ mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mặt khác góp phần hình thành và phát triển NL đặc thù các môn học thuộc lĩnh vực STEM. Hình thành và phát triển ở người học các phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Với vai trò và ý nghĩa của mình, giáo dục STEM như là một xu hướng tất yếu góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển NL học sinh.

Để thực hiện việc dạy học STEM ở cấp Tiểu học đạt hiệu quả, ngoài các yếu tố như: thời gian, cơ sở vật chất, chương trình, học liệu, ... thì NL dạy học STEM của giáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng và là yếu tố quyết định sự thành công của việc dạy học STEM. Do đó, việc tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV - những giáo viên tương lai là việc làm có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Qua tìm hiểu chương trình đào tạo ngành GDTH của Trường Đại học Tây Nguyên cho thấy, chương trình chưa có học phần dành riêng cho nội dung giáo dục STEM (Trường Đại học Tây Nguyên, 2021). Do đó, để SV có điều kiện tiếp cận, học tập và nghiên cứu về giáo dục STEM cũng như hình thành NL dạy học STEM thì việc xây dựng quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên là rất cần thiết. Quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH giúp định hướng và gợi ý cho giảng viên về các bước, các nội dung cần thực hiện để hình thành NL dạy học STEM cho SV, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Hữu Hiếu; ĐT: 0963753678; Email: nhhieuo@ttn.edu.vn.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục STEM, dạy học STEM cấp Tiểu học, vấn đề tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV,...

- Tìm hiểu thực trạng tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH ở Trường Đại học Tây Nguyên.

- Đề xuất quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH - Trường Đại học Tây Nguyên.

- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của quy trình.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu các nội dung trên, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp, phân tích các tài liệu về giáo dục STEM, dạy học STEM, tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV, ... làm tiền đề lý luận cho nghiên cứu.

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Nhằm khảo sát thực trạng việc tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH ở Trường Đại học Tây Nguyên.

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia về sự phù hợp của quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy và khung NL dạy học STEM của SV ngành GDTH.

- Phương pháp thống kê toán học: Để xử lý số liệu điều tra về mức độ giảng dạy nội dung giáo dục STEM cho SV ngành GDTH ở Trường Đại học Tây Nguyên.

- Thực nghiệm sư phạm: Nhằm bước đầu đánh giá tính khả thi của quy trình đã xây dựng.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở đề xuất quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Tây Nguyên

3.1.1. Các cơ sở pháp lý

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2013). Nền giáo dục Việt Nam hiện nay đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ dạy học định hướng nội dung sang dạy học phát triển NL. Trước bối cảnh đó, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học là việc làm cần thiết, bắt buộc. Trong số những cách thức đổi mới phương pháp dạy học thì giáo dục STEM là mô hình giáo dục mang lại nhiều cơ hội để phát triển NL học sinh.

Từ năm 2017 đến nay, Chính phủ, Bộ GD&ĐT

đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông, cụ thể là:

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường NL tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó có nêu: *“Thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông...”* (Chính phủ, 2017, tr. 3).

- Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án *“Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”* đã nêu ra các giải pháp thực hiện, trong đó có một số nội dung liên quan đến giáo dục STEM: *“Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong chương trình...”* (Chính phủ, 2018, tr. 3); *“Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tập huấn giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM”* (Chính phủ, 2018, tr. 6).

- Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mô hình giáo dục STEM cũng được Bộ GD&ĐT đề cập và quan tâm triển khai ở các cấp học: *“... cùng với các môn học Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học thực hiện giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới và được quan tâm thích đáng trong đổi mới giáo dục phổ thông của Việt Nam”* (Bộ GD&ĐT, 2018, tr. 20).

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt *“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”* có yêu cầu giải pháp về giáo dục STEM: *“Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học và nghệ thuật kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEM/STEAM/STEAME)... tại các cấp học”* (Chính phủ, 2020, tr. 14).

- Và gần đây nhất là Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án *“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”*. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: *“Triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM)... vào chương trình giảng dạy từ cấp Tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho*

công dân số” (Chính phủ, 2022, tr. 7).

Có thể thấy, vấn đề triển khai, áp dụng mô hình giáo dục STEM là yêu cầu cấp thiết đang được quan tâm hiện nay. Trong quá trình triển khai giáo dục STEM ở các nhà trường thì yếu tố người dạy đóng vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Từ đó cho thấy, việc xây dựng quy trình để tích hợp nội dung giáo dục STEM nhằm hình thành NL dạy học STEM cho SV ngành GDTH học của Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng và SV sư phạm nói chung là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

3.1.2. Thực trạng tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Tây Nguyên

Như đã nêu ở phần mở đầu, chương trình đào tạo ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên chưa có học phần dành cho nội dung giáo dục STEM cấp Tiểu học. Bên cạnh đó, qua thống kê kết quả khảo sát, chỉ 10,71% giảng viên thỉnh thoảng giảng dạy các nội dung về giáo dục STEM cho SV, nhận thức và NL thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục STEM của SV còn hạn chế. Dưới đây là biểu đồ về mức độ giảng viên giảng dạy các nội dung về giáo dục STEM cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Biểu đồ. Mức độ giảng viên giảng dạy các nội dung về giáo dục STEM cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Đồng thời, qua tìm hiểu chương trình đào tạo, nghiên cứu cũng nhận thấy trong chương trình đào tạo ngành GDTH của Trường Đại học Tây Nguyên có các học phần như: Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học, Khoa học và phương pháp dạy học môn Khoa học, Công nghệ và phương pháp dạy học. Đây là những học phần phương pháp dạy học của các môn học có tính tích hợp ở cấp Tiểu học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (STEM). Nội dung các môn học phù hợp để thiết kế các chủ đề

giáo dục STEM, do đó có thể tích hợp nội dung giáo dục STEM trong quá trình giảng dạy các học phần này cho SV. Học phần *Giáo dục tích hợp ở trường Tiểu học* của chương trình đào tạo cũng có thể thực hiện tích hợp nội dung giáo dục STEM để giảng dạy cho SV vì bản chất của giáo dục STEM là mô hình giáo dục tích hợp liên môn. Ngoài ra, các học phần trên đều có mục tiêu là trang bị cho SV kiến thức, kỹ năng vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để thiết kế và tổ chức dạy học các môn học theo hướng phát triển NL học sinh. Vì vậy, việc tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy các học phần này sẽ góp phần đạt được mục tiêu của học phần.

Từ những thực tiễn trên cho thấy, việc xây dựng quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM vào giảng dạy cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên ở thời điểm hiện nay là rất cần thiết, góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên ra trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.1.3. Một số cơ sở lý luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tham khảo một số lý luận sau làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình:

- Khung lý luận dạy học của tác giả Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường (2016, tr. 18). Từ việc tham khảo khung lý luận dạy học, chúng tôi xác định đối tượng và nhiệm vụ của việc tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV.

- Quy trình phát triển NL dạy học STEM cho SV sư phạm Hóa học (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2021, tr. 95-96).

- Để xây dựng nội dung tích hợp chúng tôi tham khảo một số cơ sở lý luận từ các tài liệu như: Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng chủ đề STEM trong giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT, 2019); Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông (Nguyễn Văn Biên, 2019); Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc Tiểu học (Nguyễn Thị Nga, 2020).

3.2. Quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Tây Nguyên

Dựa vào các cơ sở đã nêu, chúng tôi đề xuất quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH - Trường Đại học Tây Nguyên gồm 5 bước: (1) Xác định đối tượng và địa chỉ tích hợp; (2) Xác định NL dạy học STEM cần hình thành cho SV; (3) Xây dựng nội dung tích hợp giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH; (4) Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy; (5) Tổ chức tích hợp trong học phần cụ thể.

Đồng thời, chúng tôi cũng đã tiến hành xin ý kiến của 11 chuyên gia là các giảng viên giảng dạy học phần giáo dục STEM, các học phần lý luận và phương pháp dạy học cho SV ngành GDTH thông qua câu hỏi: *Theo thầy/ cô quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH đã đầy đủ, phù hợp chưa? Nếu chưa, mong thầy/ cô đóng góp ý kiến.* Chúng tôi thu được kết quả từ các chuyên gia như sau:

- Có 8/11 chuyên gia đồng ý với 5 bước của quy trình (chiếm 72,72%).

- Có 3 chuyên gia đóng góp ý kiến. Cụ thể: Cả 3 chuyên gia cùng đề xuất diễn đạt lại bước 2: “Xác định NL...” thành “Xác định khung NL...”; Có 2 trong 3 chuyên gia đề nghị bổ sung bước 6 là đánh giá mức độ NL dạy học STEM của SV.

Chúng tôi ghi nhận góp ý của các chuyên gia và hoàn thiện quy trình như hình 1.

Hình 1. Quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

3.2.1. Bước 1: Xác định đối tượng và địa chỉ tích hợp

Qua tìm hiểu chương trình đào tạo ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên chúng tôi nhận thấy, có thể tích hợp nội dung giáo dục STEM cho đối tượng SV năm 3 và SV năm 4. Đây là hai

đối tượng đã học qua các học phần về cơ sở ngành và đang học các học phần về phương pháp dạy học nên việc tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV tại hai thời điểm này là phù hợp và có nhiều thuận lợi.

Như đã trình bày ở mục 3.1.2, chương trình đào tạo ngành GDTH của Trường Đại học Tây Nguyên có một số học phần phù hợp để tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV. Căn cứ vào kế hoạch học tập của SV ngành GDTH và các điều kiện thực tiễn, chúng tôi lựa chọn địa chỉ để tích hợp là học phần Khoa học và phương pháp dạy học môn Khoa học cho đối tượng giảng dạy là SV năm thứ 4.

3.2.2. Bước 2: Xác định khung năng lực dạy học STEM cần hình thành cho sinh viên

Mục đích của việc tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy là nhằm giúp SV tiếp cận giáo dục STEM và hình thành NL dạy học STEM cho SV. Do đó, cần thiết phải đề xuất khung NL dạy học STEM cho SV ngành GDTH.

Ban đầu, chúng tôi tham khảo khung NL dạy học tích hợp STEM cho SV sư phạm Hóa học của tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2021, tr. 58-59) và đề xuất khung NL dạy học STEM cho SV ngành GDTH gồm 4 NL thành phần: (1) Nhận thức chung về giáo dục STEM; (2) Thiết kế chủ đề giáo dục STEM; (3) NL tổ chức chủ đề STEM; (4) Đánh giá trong dạy học STEM. Sau khi tham vấn ý kiến của 11 chuyên gia thông qua câu hỏi mở: *Theo thầy/ cô khung NL dạy học STEM của SV ngành GDTH đã đầy đủ, hợp lý chưa? Nếu chưa, mong thầy/ cô đóng góp ý kiến.*

Kết quả thu thập dữ liệu từ các chuyên gia: Có 9/11 chuyên gia đồng ý 4 NL thành phần là đầy đủ, hợp lý (chiếm 81,8%) và có 2 chuyên gia trao đổi, đóng góp 3 ý kiến:

- Thành phần NL 1 nên đổi thành “*Nhận thức chung về giáo dục STEM cấp Tiểu học*” để phù hợp với đối tượng SV ngành GDTH;

- Bổ sung mô tả cho các NL thành phần để phục vụ cho việc rèn luyện NL cũng như đánh giá NL dạy học STEM của SV;

- Giáo dục STEM có các hình thức: bài dạy STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Vì thế, tác giả nên khu biệt phạm vi là “bài dạy STEM” để phù hợp là NL thành phần của NL dạy học STEM. Đề xuất NL thành phần 2 là: “NL thiết kế bài dạy STEM”; NL thành phần 3 là: “NL tổ chức thực hiện bài dạy STEM”.

Từ ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi ghi nhận và điều chỉnh tên NL thành phần 1, 2 và 3. Đối với trao đổi bổ sung mô tả cho các NL thành phần, điều này chúng tôi sẽ trình bày trong bảng tiêu chí đánh giá NL dạy học STEM của SV ngành GDTH học tại mục 3.2.6.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi đã chỉnh sửa và đề xuất khung NL dạy học STEM của SV ngành GDTH bao gồm 4 NL thành phần như trong hình 2.

Hình 2. Khung năng lực dạy học STEM của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số khái niệm và yêu cầu thực hiện các NL thành phần như sau:

- NL nhận thức chung về giáo dục STEM cấp Tiểu học là khả năng SV trình bày và giải thích được những vấn đề lý luận về dạy học STEM cấp Tiểu học. Để hình thành NL này, chúng tôi giao nhiệm vụ cho SV tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và tổ chức cho SV báo cáo, thảo luận và chính xác hóa kiến thức về dạy học STEM cấp Tiểu học.

- NL thiết kế bài dạy STEM là khả năng SV xây dựng được kế hoạch bài dạy STEM. Trong đó, SV cần: lựa chọn được chủ đề giáo dục STEM; xác định các thông tin chủ yếu của chủ đề giáo dục STEM (yêu cầu cần đạt, nội dung tích hợp, tiêu chí sản phẩm); xây dựng tiến trình tổ chức chủ đề giáo dục STEM bao gồm chuỗi các hoạt động cụ thể để tổ chức cho học sinh. Thông qua hình thành NL thiết kế bài dạy STEM giúp SV rèn luyện một số kỹ năng như: kết nối nội dung chương trình môn học với thực tiễn để lựa chọn chủ đề STEM, kỹ năng xác định mục tiêu giáo dục STEM, vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực,...

- NL tổ chức thực hiện bài dạy STEM là việc SV triển khai các hoạt động dạy học STEM theo kế hoạch bài dạy đã thiết kế. Thông qua hiện thực hóa kế hoạch bài dạy STEM sẽ tạo cơ hội để SV phát triển nhiều kỹ năng cần thiết của một người

giáo viên như: kỹ năng thiết lập và tổ chức các hoạt động học của học sinh, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học linh hoạt, sáng tạo,...

- NL đánh giá trong dạy học STEM là khả năng SV thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá trong dạy học STEM. SV cần rèn luyện việc thiết kế công cụ, kết hợp đa dạng phương pháp, hình thức đánh giá, tổ chức cho học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và kết hợp đánh giá nhận xét của giáo viên. Nội dung đánh giá có thể là đánh giá NL học sinh, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm hay đánh giá chất lượng và tính ứng dụng của sản phẩm STEM.

3.2.3. Bước 3: Xây dựng nội dung tích hợp giáo dục STEM trong giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi xây dựng nội dung tích hợp nhằm tập trung hình thành NL dạy học STEM cho SV thông qua giảng dạy. Nội dung tích hợp được thiết kế cụ thể thành 3 kế hoạch bài dạy nhằm hình thành cho SV 4 NL thành phần của NL dạy học STEM:

- *Kế hoạch bài dạy 1:* Hình thành NL nhận thức chung về giáo dục STEM cấp Tiểu học cho SV.

- *Kế hoạch bài dạy 2:* Hình thành cho SV NL thiết kế bài dạy STEM trong dạy học ở Tiểu học và NL thiết kế công cụ đánh giá trong dạy học chủ đề STEM.

- *Kế hoạch bài dạy 3:* Hình thành cho SV NL tổ chức thực hiện bài dạy STEM và NL sử dụng công cụ đánh giá trong dạy học STEM.

Mỗi kế hoạch bài dạy được xây dựng theo cấu trúc như bảng 1.

Bảng 1. Mẫu kế hoạch bài dạy hình thành năng lực dạy học STEM cho sinh viên

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 1, 2, 3

Hình thành NL thành phần...

1. Mục tiêu

Mô tả yêu cầu đối với SV về việc hình thành NL thành phần, được diễn đạt rõ ràng, cụ thể, khoa học và lượng hóa được.

2. Nội dung

Sơ lược nội dung sẽ triển khai cho SV thực hiện trong tiến trình dạy học nhằm hình thành NL thành phần cho SV.

3. Chuẩn bị

Bao gồm các thiết bị, học liệu mà giảng viên, SV cần chuẩn bị.

4. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Tìm hiểu về NL thành phần

- Mục tiêu
- Nội dung
- Sản phẩm
- Tiến trình thực hiện

Hoạt động 2: Hình thành NL thành phần cho SV

- Mục tiêu
- Nội dung
- Sản phẩm
- Tiến trình thực hiện

5. Phụ lục

- Phiếu hoạt động
- Phiếu đánh giá
- ...

3.2.4. Bước 4: Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy

Để hình thành NL nhận thức chung về giáo dục STEM cấp Tiểu học cho SV, chúng tôi tổ chức cho SV hoạt động theo hình thức seminar. Thông qua các buổi seminar giúp nêu cao vai trò chủ thể của SV trong hoạt động học tập. SV được yêu cầu thực hiện tất cả các hoạt động từ việc nghiên cứu, viết báo cáo, trình bày, trao đổi, thảo luận, tranh luận và đánh giá một cách tích cực. Từ đó, giúp SV nhận biết, khái quát được các vấn đề cơ bản về giáo dục STEM cấp Tiểu học, làm nền tảng lí luận cho việc hình thành các NL thiết kế, tổ chức và đánh giá trong dạy học STEM.

Chúng tôi vận dụng mô hình nghiên cứu bài học để tổ chức cho SV học tập, nghiên cứu nhằm hình thành các NL thiết kế bài dạy STEM, NL thiết kế công cụ đánh giá trong dạy học STEM. Sử dụng dạy học vi mô để hình thành NL tổ chức thực hiện bài dạy STEM và NL sử dụng công cụ đánh giá trong dạy học STEM cho SV.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả, chúng tôi còn sử dụng kết hợp các các phương pháp khác như: thuyết trình, giảng giải, đàm thoại,...

3.2.5. Bước 5: Tổ chức tích hợp trong học phần cụ thể

Ở bước 1 (mục 3.2.1), chúng tôi đã xác định địa chỉ tích hợp giáo dục STEM cho SV ngành GDTH thông qua học phần Khoa học và phương pháp dạy học môn Khoa học. Kế hoạch tổ chức việc tích hợp được mô tả trong bảng 2.

Bảng 2. Kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục STEM vào giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

STT	Nội dung	Thời gian (tiết)		Phương pháp, hình thức tổ chức
		Tự học	Trên lớp	
1	Hình thành cho SV NL nhận thức chung về giáo dục STEM cấp Tiểu học	04	02	- Tự học - Seminar
2	Hình thành cho SV NL thiết kế bài dạy STEM và NL thiết kế công cụ đánh giá trong dạy học STEM	06	04	- Thực hành - Nghiên cứu bài học
3	Hình thành cho SV NL tổ chức thực hiện bài dạy STEM và NL sử dụng công cụ đánh giá trong dạy học STEM.	10	04	- Thực hành - Dạy học vi mô
Tổng số tiết		20	10	

3.2.6. Bước 6: Đánh giá năng lực dạy học STEM của sinh viên

Nhằm xác định hiệu quả của việc tích hợp và đánh giá mức độ đạt được của SV về NL dạy học STEM, chúng tôi đã xây dựng công cụ đánh giá và tiến hành đánh giá NL dạy học STEM của SV

dựa trên các sản phẩm bài kiểm tra, kế hoạch bài dạy STEM và quá trình SV tổ chức dạy học chủ đề STEM. Việc đánh giá được triển khai theo các hình thức SV tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và giảng viên đánh giá.

Từ khung NL dạy học STEM cùng với yêu cầu

đánh giá theo quy chế tín chỉ và tham khảo thang đo NL nghề nghiệp của Dreyfus (Bộ GD&ĐT, 2014, tr. 44) và thang đánh giá kỹ năng dạy học của Stronge (James H. Stronge, 2011, tr. 25). Chúng tôi xây dựng bảng tiêu chí đánh giá NL dạy học STEM của SV ngành GDTH trong bảng 3.

Bảng 3. Tiêu chí đánh giá năng lực dạy học STEM của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

NL thành phần	Tiêu chí đánh giá	Mức độ				
		F - Kém (<4,0đ)	D - Trung bình yếu (4,0 - 5,4đ)	C - Trung bình (5,5 - 6,9đ)	B - Khá (7,0 - 8,4đ)	A - Giỏi (8,5 - 10đ)
<i>Nhận thức chung về giáo dục STEM cấp Tiểu học</i>	1. Nhận thức chung về lý luận dạy học STEM cấp Tiểu học	Trình bày nhưng không giải thích được đa số vấn đề lý luận về dạy học STEM cấp Tiểu học.	Trình bày nhưng không giải thích được một vài vấn đề lý luận về dạy học STEM cấp Tiểu học.	Trình bày giải thích chưa đầy đủ một vài vấn đề lý luận về dạy học STEM cấp Tiểu học.	Trình bày và giải thích tương đối đầy đủ các vấn đề lý luận về dạy học STEM cấp Tiểu học.	Trình bày và giải thích được đầy đủ những vấn đề lý luận về dạy học STEM cấp Tiểu học.
	2. Xác định vấn đề STEM cần giải quyết	Xác định vấn đề STEM cần giải quyết chưa khả thi, chưa phù hợp với bối cảnh, chưa được giải quyết chính xác, triệt để bằng kiến thức các môn học STEM.	Xác định được vấn đề STEM cần giải quyết có tính khả thi, nhưng chưa thực sự phù hợp với bối cảnh và chưa được giải quyết chính xác, triệt để bằng kiến thức các môn học STEM.	Xác định được vấn đề STEM cần giải quyết có tính khả thi, tương đối phù hợp với bối cảnh nhưng chưa được giải quyết chính xác, triệt để bằng kiến thức các môn học STEM.	Xác định được vấn đề STEM cần giải quyết có tính khả thi, phù hợp với bối cảnh và được giải quyết tương đối chính xác, triệt để bằng kiến thức các môn học STEM.	Xác định được vấn đề STEM cần giải quyết có tính khả thi, phù hợp với bối cảnh và được giải quyết chính xác, triệt để bằng kiến thức các môn học STEM.
<i>Thiết kế bài dạy STEM</i>	3. Đề xuất tên và thông tin (yêu cầu cần đạt, nội dung tích hợp, tiêu chí sản phẩm) của chủ đề STEM	- Đề xuất tên chủ đề STEM chưa phù hợp. - Chưa xác định được các thông tin cơ bản của chủ đề STEM.	- Đề xuất tên chủ đề STEM chưa thực sự phù hợp. - Xác định thiếu đa số và chưa rõ ràng các thông tin cơ bản của chủ đề STEM.	- Đề xuất tên chủ đề STEM tương đối phù hợp. - Xác định được các thông tin cơ bản của chủ đề STEM nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng.	- Đề xuất tên chủ đề STEM phù hợp. - Xác định các thông tin cơ bản của chủ đề STEM tương đối đầy đủ, rõ ràng.	- Đề xuất tên chủ đề STEM phù hợp. - Xác định các thông tin cơ bản của chủ đề STEM đầy đủ, rõ ràng.
	4. Xây dựng tiến trình tổ chức chủ đề STEM	- Chưa xác định được chuỗi các hoạt động trong tiến trình tổ chức chủ đề STEM. - Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học và thiết kế các hoạt động cụ thể chưa phù hợp.	- Xác định chưa hợp lý, chưa đầy đủ chuỗi các hoạt động trong tiến trình tổ chức chủ đề STEM. - Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học và thiết kế các hoạt động cụ thể chưa thực sự phù hợp.	- Xác định đầy đủ nhưng sắp xếp chưa hợp lý chuỗi các hoạt động trong tiến trình tổ chức chủ đề STEM. - Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học và thiết kế các hoạt động cụ thể tương đối phù hợp.	- Xác định đầy đủ, hợp lý chuỗi các hoạt động trong tiến trình tổ chức chủ đề STEM. - Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học và thiết kế các hoạt động cụ thể phù hợp.	- Xác định đầy đủ, hợp lý chuỗi các hoạt động trong tiến trình tổ chức chủ đề STEM. - Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học và thiết kế các hoạt động cụ thể phù hợp, linh hoạt, tích cực hóa hoạt động học sinh.

NL thành phần	Tiêu chí đánh giá	Mức độ				
		F - Kém (<4,0đ)	D - Trung bình yếu (4,0 - 5,4đ)	C - Trung bình (5,5 - 6,9đ)	B - Khá (7,0 – 8,4đ)	A - Giỏi (8,5 – 10đ)
<i>Tổ chức thực hiện bài dạy STEM</i>	5. Tổ chức dạy học các hoạt động của chủ đề STEM theo kế hoạch đã thiết kế	Thực hiện được một phần kế hoạch bài dạy STEM đã thiết kế.	Thực hiện được một số hoạt động trong kế hoạch bài dạy STEM đã thiết kế.	Thực hiện được hầu hết các hoạt động trong kế hoạch bài dạy STEM đã thiết kế.	Thực hiện được các hoạt động trong kế hoạch bài dạy STEM đã thiết kế nhưng chưa linh hoạt, sáng tạo.	Thực hiện đúng kế hoạch bài dạy STEM đã thiết kế một cách thuần thực, linh hoạt, sáng tạo.
<i>Đánh giá trong dạy học STEM</i>	6. Thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá trong dạy học STEM.	Thiết kế chưa hợp lí và chưa sử dụng được các công cụ đánh giá trong dạy học STEM.	Thiết kế và sử dụng chưa đầy đủ, chưa hiệu quả các công cụ đánh giá trong dạy học STEM.	Thiết kế đầy đủ nhưng sử dụng chưa hiệu quả các công cụ đánh giá trong dạy học STEM.	Thiết kế đầy đủ và sử dụng tương đối hiệu quả các công cụ đánh giá trong dạy học STEM.	Thiết kế đầy đủ và sử dụng hiệu quả các công cụ đánh giá trong dạy học STEM.

4. KẾT LUẬN

Dựa trên các cơ sở pháp lí, thực tiễn và nền tảng của các nghiên cứu trước đó, bài báo đã xây dựng quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên gồm 6 bước: *Xác định đối tượng và địa chỉ tích hợp; Xác định khung NL dạy học STEM cần hình thành cho SV; Xây dựng nội dung tích hợp giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH; Xác định phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy; Tổ chức tích hợp trong học phần cụ thể; Đánh giá NL dạy học STEM của SV.* Đồng thời, bài báo cũng đã đề xuất khung NL dạy học STEM cho SV ngành GDTH gồm 4 NL thành phần (*Nhận thức chung về giáo dục STEM*

cấp Tiểu học; Thiết kế bài dạy STEM; Tổ chức thực hiện bài dạy STEM; Đánh giá trong dạy học STEM) và trình bày nội dung, cách thức thực hiện các bước của quy trình.

Qua thực nghiệm sư phạm, chúng tôi thấy rằng việc vận dụng quy trình tích hợp nội dung giáo dục STEM trong giảng dạy cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên đã góp phần giúp SV tiếp cận với mô hình giáo dục STEM, SV bước đầu có khả năng thực hiện dạy học STEM ở Tiểu học.

Chúng tôi hi vọng rằng việc cung cấp quy trình này sẽ góp phần giúp giảng viên các trường Đại học có đào tạo giáo viên Tiểu học thực hiện việc hình thành, phát triển NL dạy học STEM cho SV được hiệu quả hơn.

**THE PROCESS OF INTEGRATING STEM EDUCATION CONTENT INTO
TEACHING FOR PRIMARY EDUCATION STUDENTS
AT TAY NGUYEN UNIVERSITY**

Nguyen Huu Hieu², Vu Trong Hao²

Received Date: 13/10/2022; Revised Date: 05/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

The article focuses on researching theory about STEM education, teaching STEM in primary schools, and the issue of integrating teaching STEM educational content for students. Through theoretical research, a survey by questionnaire, mathematical, statistical methods, and expert methods, the article researches and proposes integrating STEM educational content in teaching for students in Primary Education specialization at Tay Nguyen University. The study surveyed lecturers on the current teaching STEM education content situation for Primary Education students at Tay Nguyen University and consulted experts on integrating STEM education content in teaching students majoring in Primary Education. Based on those bases, the article builds a process of integrating STEM educational content in teaching for students of Primary Education at Tay Nguyen University, including six steps: (1) Identify objects and locations integrated; (2) Determine the teaching competence framework that STEM needs to form for students; (3) Develop integrated education content STEM in teaching for students majoring in Primary Education; (4) Select methods and forms of organizing teaching; (5) Organize integration in specific modules; (6) Evaluate students' ability to teach STEM. Besides, the article also proposed a teaching competency framework for STEM for Primary Education students and tools to implement the process.

Keywords: *process, STEM education, teaching STEM capacity, students in primary education specialization.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban chấp hành Trung ương Đảng (2013). *Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.*
- Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường (2016). *Lý luận dạy học hiện đại*, NXB Đại học Sư phạm.
- Nguyễn Văn Biên (2019). *Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông*, NXB Giáo dục Việt Nam.
- Bộ GD&ĐT (2014). *Tài liệu hội thảo Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển NL học sinh*, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.
- Bộ GD&ĐT (2018). *Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.*
- Bộ GD&ĐT (2019). *Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng chủ đề giáo dục STEM trong giáo dục trung học.*
- Chính phủ (2017). *Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường NL tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.*
- Chính phủ (2018). *Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/05/2018 về phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.*
- Chính phủ (2020). *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.*
- Chính phủ (2022). *Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 về phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.*
- Nguyễn Thị Nga (Chủ biên, 2019). *Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM*, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

²*Faculty of Education, Tay Nguyen University;*

Corresponding author: Nguyen Huu Hieu; Tel: 0963753678; Email: nhieu@ttn.edu.vn

James H. Stronge (2011). *Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả* (Lê Văn Cảnh dịch), NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Thùy Trang (2021). *Phát triển NL dạy học STEM cho SV sư phạm hóa học*, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Tây Nguyên (2021). *Chương trình đào tạo ngành GDTH*.